

ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

▶ **ELECTRONIC JOURNAL** • ▶ **ELECTRONIC JOURNAL** •

№4 (169), июнь 2023

▶ **SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL**
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

САЙТ ЖУРНАЛА: [HTTPS://SCIENTIFICPUBLICATION.RU](https://scientificpublication.ru)

ИЗДАТЕЛЬСТВО: [HTTPS://SCIENTIFICPUBLICATIONS.RU](https://scientificpublications.ru)

СВИДЕТЕЛЬСТВО РОСКОМНАДЗОРА ЭЛ № ФС 77-65699

Google
scholar

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU

ISSN 2542-081X

9 772542 081007

Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	4
<i>Викаева А.З.</i> INCREASING THE DURABILITY OF HEAVILY LOADED GEARS	4
<i>Букаева А.З.</i> ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА, КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД УПРОЧНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	6
<i>Игамбердиев Б.Г., Исматуллаева Н.Г.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕГКИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУПЕРАБСОРБЕНТОВ.....	9
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	15
<i>Нажмиддинов Ф.Н.</i> НУЛЕВЫЕ АФФИКСАЦИИ ЯЗЫКОВ В ЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.....	15
<i>Исламова М.М.</i> МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ» УЗБЕКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ.....	18
<i>Исламова М.М.</i> СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ».....	20
<i>Маманиёзов Х.Т.</i> КВАНТАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОЛОТА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ	23
<i>Маманиёзов Х.Т.</i> ЗОЛОТО КАК СИМВОЛ ВЛАСТИ И МОГУШЕСТВА В ИСТОРИИ НАРОДА	26
<i>Султанова С.А.</i> ФЕНОМЕН РЕЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	29
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	33
<i>Тухтаева Ш.М.</i> ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛ С УЗБЕКСКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ	36
<i>Хидиркулова Д.Б.</i> О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ	40
<i>Зияева С.А.</i> РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)	46

Таким образом, работа при освоении глаголов движения младшие школьники испытывают ряд трудностей, в числе которых образование приставочных глаголов (включая чередования в корне согласных и образование разнокорневых словоформ), а также их лексическая полисемия. Материал для отработки правильного употребления глаголов в учебниках для начальной школы представлен в недостаточном объеме, что дает возможность учителю начальных классов использовать дополнительные тренировочные упражнения.

Список литературы

1. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (в начальных классах). М.: Издательский центр «Академия», 2012. 448 с.
2. Бердический А.Л. Методика межкультурного образования средствами русского языка как иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2011 с. 37.
3. Юртаев С.В. Языковое образование и речевое развитие младших школьников. М: Флинта: Наука, 2014. с. 174.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Хидиркулова Д.Б.

*Хидиркулова Дурдона Бекзод кизи – студентка,
филологический факультет, Гулистанский
государственный университет,
г. Гулистан, Республика Узбекистан*

Аннотация: в данной статье приведены некоторые факторы, влияющие на результаты обучения русскому языку как иностранному. Кратко описаны устоявшиеся традиции и современные новации в процессе обучения русскому языку. Кроме того, рассматриваются некоторые

аспекты перехода методической науки к новым условиям, перечислены перспективные направления, требующие пристального внимания, изучения, обобщения и внедрения в практику обучения русскому языку.

Ключевые слова: *русский язык, методика, обучение, иностранный язык, стандарт, требования, подход, языковая личность.*

Сегодня в Республике Узбекистан проблемам и вопросам обучения иностранным языкам уделяется особо пристальное внимание. Как известно, главной задачей системы образования является воспитание личности, стремящейся к практическому применению своих коммуникативных умений в различных жизненных ситуациях. При этом, воспитание такой личности возможно только при формировании у обучаемых коммуникативной компетентности, состоящей из речевой, лингвистической и социолингвистической компетенции. Воспитанный в таких условиях человек в конечном итоге должен достичь уровня, определяемого как уровень «языковой личности».

В результате преобразований, происходящих в Республике Узбекистан, процесс обучения русскому языку тоже развивается с учетом потребностей людей и приобретает более ощутимую практическую и коммуникативную направленность. Подготовка человека к общению на изучаемом языке сегодня приравнивается также к подготовке к межкультурному диалогу, что должно отражаться не только в методах и технологиях, но и в содержании обучения. Соответственно, практика обучения русскому языку должна оперативно реагировать на это обстоятельство и выработать пути оптимального решения возникающих проблем. Процесс обучения русскому языку протекал по-разному в разное время. Как и во всех странах постсоветского пространства, этот процесс ранее имел свои специфические особенности. В частности, проблемой процесса обучения русскому и другим иностранным языкам являлось отсутствие риторики.

Такой подход к изучению языка и его преподавания был обусловлен отменой в российской школе уроков риторики еще в конце XIX века. Хотя, начиная с античных времен, обучение языкам велось и ведется в двух направлениях – формирование навыков красноречия и изучение теоретических основ языка.

В XX веке методика обучения русскому языку сложилась на основе копирования методики обучения родному (русскому) языку в русской школе. [1] Несколько упрощенный вариант программы обучения родному языку объявлялось программой обучения русскому языку как неродному. Данное обстоятельство привело к появлению ощутимой разницы в подходах к проблемам обучения языкам у нас и в зарубежных странах. Все это отразилось и в практике обучения языкам — долгое время процесс обучения языкам повторял основные положения процесса обучения родному языку. Об этом свидетельствовал конечный результат процесса обучения языкам — многие выпускники, владея суммой теоретических знаний о языке, оказывались беспомощными в общении на нем. Это было характерно почти до конца XX века.

Уместно отметить, что все еще нет фундаментальных исследований, посвященных изучению истории методики преподавания русского языка в постсоветском пространстве. Периоды развития методики обучения русскому языку условно можно разделить на следующие этапы:

1. Период с середины XIX века до 1917 года. В этот период русскому языку обучали детей в русских гимназиях и реальных учебных заведениях. Русский язык при таком обучении был доступен лишь избранной части населения.

2. Советский период развития методики. Для данного периода характерны излишняя теоретизация процесса обучения и применение в основном грамматико-переводного метода обучения. По этой причине результаты обучения русскому языку были весьма скромными. А то, что значительная часть населения в тот период владела русским языком не было заслугой только методики преподавания.

Овладению русским языком способствовали такие факторы, как влияние русскоязычной среды, средств массовой информации, ведение делопроизводства и документации на русском языке и многое другое. Следует отметить, что именно в этот период сформировалась и весьма плодотворно начала развиваться методика преподавания русского языка иностранцам.

3. Период развития методической мысли в конце XX века. Этот период отличается наличием не только психолого-педагогических основ методической науки, но и появлением в языкознании антропоцентрического полюса, являющихся базой для дальнейшего развития методики обучения русскому языку. Сложилась благоприятная атмосфера, что связано с повышением практического интереса населения к русскому языку. Более того, такой интерес сопровождается конкретизацией запросов – люди хотят, чтобы их научили практически общаться на русском языке.

Конечно же, в XXI веке в методике начались масштабные изменения. Люди поняли, что наличие дипломов, полученных по результатам изучения языков, не может компенсировать отсутствие навыков общения. В настоящее время перспективными направлениями развития методики обучения русскому языку являются: внедрение принципа коммуникативной направленности, личностно ориентированного подхода. Особо следует отметить значение гуманизации учебного процесса и демократизации взаимоотношений учителей и учащихся.

Одним из перспективных направлений развития коммуникативной методики обучения русскому языку является также текстоцентризм. В программы по обучению языку стали органично вводить компонент, направленный на формирование умений не только текстовосприятия, работы с текстом, но и навыков текстообразования. Такой подход позволяет определить объем знаний, умений и навыков по уровням обучения, дает возможность описать уровни коммуникативной компетенции на основе конкретных и измеримых результатов.

Инновации в сфере обучения русскому языку связаны с внесением изменений не только в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления, но и в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса. [2] Определение оптимальных путей внедрения в процесс обучения инновационных технологий, целенаправленное внедрение перспективных идей и разработок является одной из актуальных проблем современной методики. [3]

Оптимизация процесса обучения русскому языку в определенной степени зависит от изучения накопленного опыта в области обучения разным иностранным языкам, интеграции усилий ученых-методистов разных стран.

Определение оптимальных путей внедрения в процесс обучения инновационных технологий, целенаправленное внедрение перспективных идей и разработок является одной из актуальных проблем современной методики. Учет вышеперечисленных положений обусловлен и потребностью людей, и социальным заказом общества. Успешность решения этих проблем может привести к оптимизации процесса обучения и увеличению его результативности.

Заслуживает внимания новый подход, внедренный в сфере обучения иностранным языкам. Теперь курс обучения иностранным языкам начинается с первого класса школы. Первые уроки проводятся в виде уроков обучения общению, их ведут специалисты, подготовленные на основе современных требований, предъявляемых к учителю иностранного языка. Оптимизация процесса обучения русскому языку в определенной степени зависит от изучения данного опыта, его внедрения.

Методическая наука в настоящее время совершенствуется сообразно тем изменениям, которые происходят во всех сферах общества. Соответственно, процесс обучения русскому языку развивается в качестве социального заказа общества, ибо оно заинтересовано в формировании гармонично развитого поколения, владеющего в совершенстве не только родным, но и другими языками.

Преподавание русского языка в Узбекистане переживает ныне, как все остальные сферы социальной жизни, период коренной перестройки. Это переоценка ценностей, пересмотр целей, задач, методов, материалов и т. п. Новые условия гарантируют стремительное вхождение республики в мировое сообщество, создают благоприятные условия для развития экономики. Учителю словесности необходимо уметь прививать своим подопечным дух русского языка, формировать у них умение ориентироваться в красочном разнообразии межкультурного пространства.

Список литературы

- 1. Жалолов Ж. Методика преподавания иностранных языков. – Ташкент: Издательство "Укитувчи", 1996.*
- 2. Фарберман Б. Л. Передовые педагогические технологии. – Ташкент: Издательство "Фан", 2000. – 86 с.*
- 3. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Ташкент: Издательство "Молия", 2003. – 192 с.*
- 4. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – Москва: Издательство "ИКАР", 2009. – 448с.*